

Matterhorn:

Der Triumph und die Tragödie vom 14. Juli 1865

Die Rivalen

Den Anfang im Kampf um das Matterhorn machte im Sommer 1857 der damals 28jährige Steinmetz und Bergführer Jean-Antoine Carrel aus Valtournanche. Dieser glühende italienische Patriot stieg mit seinem Onkel Jean-Jacques Carrel, einem passionierten Gensjäger, und dem ‚bartlosen jungen Burschen‘ Aimé Gorret, ‚ein Mittelding zwischen einem Geistlichen und einem Schäfer‘, in der Südflanke bis zur Tête du Lion auf, von wo aus der Blick frei ist über die letzte Senke im Italiener Grat vor dessen langgestrecktem Aufschwung zur Spitze. Das war wohl ein gangbarer Weg! Jean-Antoine Carrel setzte sich in den Kopf, diesen Gipfel als erster Mensch zu betreten. Doch vorerst wurde er zum Militärdienst einberufen.

Da erschienen, wie überall in den Alpen, Engländer an den Graten des Mat-

terhorns. Verwegene Männer! Auf der Schweizer Seite kraxelten die drei Brüder Alfred, Charles und Sandbach Parker führerlos bis auf etwa 3450 m am Hörnligrat hinauf, und T. S. Kennedy kam gar auf den ‚verrückten‘ Gedanken, man könnte den Berg im Winter bezwingen; im Januar 1862 erreichte er am gleichen Grat mit den Zermatter Führern Peter Perren und dem ‚alten‘ 44jährigen Peter Taugwalder fast die Höhe von 3300 m, ehe Schneeverhältnisse und Sturmwinde zur Umkehr zwangen.

Am ernsthaftesten waren jedoch die Engländer auf der italienischen Seite am Matterhorn. Da war vor allem der Bezwinger des Weißhorns, Professor John Tyndall. Und dann trat 1861 der damals 22jährige ‚Berufsbergsteiger‘ (er zeichnete Illustrationen für Bergbücher) Edward Whymper auf den Plan. Jean-Antoine Carrel erachtete sie beide als Eindringlinge in seinem Reich. Wohl ließ er sich hin und wieder dazu bewei-

gen, den einen oder andern zu begleiten, aber er gab ihnen zu verstehen, wie unwillkommen sie ihm waren. Als Whymper ihn 1861 erstmals als Führer dinge wollte, stellte er unannehmbare Bedingungen, und als daraufhin Whymper zu einem Alleingang aufbrach, eilten Carrel und sein Onkel ihm nach, überholten ihn und ließen ihn weit unter sich zurück. Und im Jahr darauf, als Professor Tyndall eine Höhe von mehr als 4200 m erreicht hatte und bis zum Gipfel keine 300 m mehr fehlten, pochte Carrel darauf, er sei bloß als Träger gedient worden, und weigerte sich, auch nur eine Meinung über die weitere Aufstiegsroute zu äußern. So mußte, zu Carrels Freude, auch Tyndall umkehren. Und dann, im Sommer 1863, traten die Gründer des italienischen Alpenklubs mit Jean-Antoine Carrel in Kontakt. Sie schlugen ihm eine großangelegte Expedition zur Eroberung des Matterhorns durch Italiener vor. Felice Giordano sollte die Expedition leiten, Carrel die

Gipfelgruppe führen. Der Patriot aus Valtournanche begeisterte sich an diesem Plan. Das Jahr 1864 sollte zum Jahr des großen italienischen Sieges werden – doch war dann der Sommer so miserabel, daß kein einziger Bezwingungsversuch unternommen wurde. So kam es, daß 1865 drei Rivalen Angriffe aufs Matterhorn planten: Giordano mit seinen Italienern, Professor Tyndall und Edward Whymper. Whymper war zeitig am Südfuß des Berges, doch Giordano war ihm schon zuvorgekommen: Er hatte ihm außer Carrel in berechneter Strategie auch alle andern geeigneten Führer im Val Tournanche weggeschnappt. Whymper schien geschlagen und stieg über den Theodulpaß nach Zermatt. Hier stieß er auf den erst 18jährigen hervorragenden Alpinisten Lord Francis William Bouvier Douglas, der eben mit dem ‚alten‘ Peter Taugwalder und Joseph Vianin aus Ayer die Erstbesteigung des Obergabelhorns bloß um einen Tag verfehlt und dann

Taugwalder zur Rekognoszierung auf den Hörnligrat am Matterhorn beordert hatte. Der Zermatter Führer war mit der Meldung zurückgekehrt, die Route über diesen Grat sei ‚wahrscheinlich möglich‘. Lord Douglas und Whymper beschlossen sogleich, das Matterhorn über diesen Schweizer Grat gemeinsam anzugehen. Und da vernahmen sie, daß zwei andere Engländer das genau gleiche Vorhaben hatten: der 38jährige anglikanische Geistliche Charles Hudson, ein hervorragender Alpinist, der u. a. die Dufourspitze als erster bezwungen hatte, sowie dessen 19jähriger Begleiter Douglas Hadow, der eben mit ihm den Montblanc bestiegen hatte, sonst aber keinerlei Bergerfahrung besaß. Die beiden hatten einen der berühmtesten Bergführer jener Tage bei sich, Michel Croz von Tour bei Chamonix – ein vertrauter Gefährte Whympers, der ihm auf zahlreichen Touren und mehreren Erstbesteigungen (u. a. die Ecrins, Aiguille

de la Trélatête, Argentière, Westgipfel der Grandes Jorasses, Aiguille Verte) begleitet hatte. Sie erklärten im Hotel, sie würden am nächsten Morgen aufbrechen. Whymper und Lord Douglas sahen sich an: Zwei Partien am gleichen Tag auf dem gleichen Grat . . . Sie schlugen Reverend Hudson gemeinsames Vorgehen vor. So kam es, daß Donnerstag, den 13. Juli 1865, um 5 Uhr 30 acht Mann vom Hotel Monte Rosa in Zermatt zur Bezwingung des Matterhorns abmarschierten: Whymper, Lord Douglas, Reverend Hudson, der Neuling Hadow, die Führer Michel Croz und der ‚alte‘ Peter Taugwalder sowie – als Träger bis zum vorgesehenen Gratbiwak verpflichtet – Taugwalders Söhne, der ‚junge‘ Peter und Johann. Sie hatten es eilig; denn sie wußten: auf der italienischen Seite waren seit 48 Stunden Jean-Antoine Carrel und Felice Giordano mit ihrer Expedition am noch unbezwungenen Berg . . .

Die verhängnisvolle Seilwahl

Anderthalb Stunden verbrachten die sieben Matterhornbezwinger auf dem Gipfel. Es war ein herrlicher Bergsteigertag. Kein Lüftchen rührte sich. Die Sicht war klar. Als Whymper und Croz wieder zum Schweizer Gipfel zurückkehrten, waren ihre Gefährten eben daran, den Proviant auszupacken. Croz ergriff die Zeltstange, die er beim Biwakplatz aufgeschliffen hatte, und rampte sie triumphierend in den Schnee. «Wunderbar!» stichelten die andern. «Die Fahnenstange ist da, aber wo ist die Fahne?»

«Hier ist die Fahne», antwortete Croz, zog den blauen Kittel aus, den er erst ein paar Tage zuvor in Martigny gekauft hatte, und befestigte ihn an der Zeltstange. Der Kittel hing schlaff, doch er wurde gesehen – drunten in Zermatt und auf dem Riffelberg. «Alles stand mit Ferngläsern herum und beobachtete den Gipfel . . . und dann die Freudenschreie, als man sah, wie sie die Fahne schwenkten . . . man dachte an nichts anderes mehr», erinnerte später die Posthalterin von Zermatt. Und Jubel herrschte auch drunten in Breuil, wo man die Kittelfahne als Beweis dafür ansah, daß Carrel das Matterhorn bezwungen hatte. Nun ging Whymper zum höchsten Punkt des Gipfelgrates und brach die eigentliche Spitze des Matterhorns ab, eine kleine Pyramide aus Glimmerschiefer von der Größe eines Balls, die in Miniaturform viele charakteristische Züge der Bergform aufwies. Er steckte das Stückchen Stein in seinen Rucksack und gesellte sich wieder zu den andern.

Es war gegen 2 Uhr 45 nachmittags, als die vier britischen Alpinisten, die beiden Zermatter Bergführer und ihr Kollege aus Savoyen den Rückmarsch vom Matterhorngrat antraten. Über die Vorgänge während der letzten zehn Minuten vor dem Aufbruch liegen uns als einziger Bericht, der jemals darüber geschrieben wurde, Whympers Aufzeichnungen vor; allerdings vermitteln sie uns keine genauen Kenntnisse der Einzelheiten, die für den Abstieg von entscheidender Bedeutung waren, so daß wir unsere eigenen Schlußfolgerungen ziehen müssen.

In welcher Reihenfolge sollten sie absteigen? Wer sollte vorausgehen? Wer sollte die verantwortungsvolle Funktion des Notankers für die ganze Seilschaft übernehmen und als letzter gehen? «Croz sollte am besten als erster am Seil gehen», schlug Hudson dem etwas abseits zeichnenden Whymper vor. Hadow könnte als zweiter angehängt werden, er selber als dritter. Wenn man ihn selbst auf Grund seiner Fähigkeiten als ‚Fachmann‘ gelten lassen wollte, so ergäbe sich die Reihenfolge: Bergführer, Amateur, Bergführer, dahinter nun, als nächster Amateur, Lord Francis Douglas. Die beiden Taugwalder und Whymper könnten die Nachhut bilden. Sie über solche Sachen den Kopf zu zerbrechen, schien unter den gegebenen Umständen nahezu überflüssig zu sein. Für sechs Mann von ihnen hatte sich der Aufstieg als so einfach erwiesen, daß es beinahe zum Lachen war. Für den jungen Hadow war es natürlich

keine reine Freude gewesen, er war ziemlich oft ausgeglitten und herumgerutscht; doch wenn er zwischen zwei erfahrenen Bergsteigern ging, brauchte sogar das nicht gefährlich zu sein. Aber dann erinnerten sie sich des schlimmsten Stückes, jener Länge vorersten Strecke über das Dach des Berges, das niemals ein Sonnenstrahl traf. «Warum sollten wir nicht ein festes Seil am obern Ende jener Strecke anbringen?» gab Whymper Hudson zu bedenken. Nach Whympers Worten «billigte Hudson zwar den Plan, doch wurde nicht endgültig festgelegt, daß er ausgeführt werden sollte.»

Während sie noch miteinander sprachen, machte sich Croz an den Seilen zu schaffen. Die Partie hatte Whympers vier Seile mit sich: zwei sogenannte ‚Alpine-Club-Seile‘, d. h. vom englischen Alpenklub getestete und empfohlene Manilahanseile von je 30 m Länge, dazu ein 45 m langes noch stärkeres, jedoch etwas schwerer zu handhabendes Seil sowie zwischen 60–75 m eines leichten Seils, wohl einer Art leichter Reepschnur. Beim Aufstieg waren die beiden 30-m-Seile verwendet worden, das 45-m-Seil diente als Reserve. Croz faßte es fraglos als solche auf und schnallte es an seine Traglast, dann band er sich ein 30-m-Seil um und seilte in der festgesetzten Reihenfolge Hadow, Hudson und Lord Douglas an. Der junge Peter Taugwalder, der als letzter gehen sollte, ging mit dem andern 30-m-Seil zu dem etwas abseits immer noch zeichnenden Whymper hinüber, während Croz bereits die Route für den Abstieg sondierte. Hadow, Hudson und Douglas waren ebenfalls bereit.

Nur wenige Meter hinter Douglas stand der alte Peter Taugwalder und überlegte, wie er sich mit dem Anseilen verhalten sollte. Er wußte, daß es richtig wäre, sich mit Douglas zusammen anzuseilen, in dessen Diensten er stand, und nicht auf Whymper und seinen Sohn zu warten. Nun war aber der größte Teil des ersten 30-m-Seils für das Anseilen der ersten vier Mann verbraucht worden, und was übrigblieb, reichte für einen fünften nicht mehr aus, es sei denn, er habe einen weit geringeren Abstand zu seinem Vordermann, als man aus Sicherheitsgründen für richtig hielt. Und das zweite 30-m-Seil befand sich bei Whymper und seinem Sohn. Der alte Peter rollte daher etwa neun Meter des dünnen, reepschnurähnlichen Seils ab und seilte sich damit an Douglas an. Falls es notwendig wurde, konnte er ja den Engländer mit dem straffgespannten Seil festhalten. Das Material war zwar nicht so kräftig wie der Manilahant, aber es war ein Seil. Wie die meisten Bergführer jener Zeit, wußte Taugwalder wenig über die Reißfestigkeit von Seilen Bescheid. Das Seil als solches, ganz gleich von welcher Beschaffenheit es auch sein mochte, war in jenen Tagen fast zu einem Talisman geworden, zu einem glückbringenden und Schutz gegen jegliches Unheil gewährenden Zaubermittel, das ebensosehr das Übel fernhielt wie das Zeichen des Kreuzes, das die Menschen in einsamen wachen Stunden der Nacht über sich schlagen, um böse Geister zu bannen.

Der alte Peter Taugwalder seilte sich ganz sorglos an Douglas an, ermahnte, über seine Schulter hinweg, seinen Sohn, sich zu beilen, und rief zu Croz hinunter, er sei jetzt zum Absteigen bereit.

Die Fortsetzung in der nächsten Nummer wird schildern, wie verhängnisvoll diese Seilwahl war und welche großen Unannehmlichkeiten sie dem braven Peter Taugwalder zeit lebens bereiten sollte. Verpassen Sie die nächste Nummer nicht.

Der Triumph

Die achtköpfige Partie kam auf dem Schweizer Grat gut voran. Am Schwarzsee hatte sie das dort von Whymper deponierte Material (Seile, Zelt usw.) aufgenommen. Gegen Mittag erreichte sie auf etwa 3300 m ein gegen Steinschlag gutgeschütztes Felsplateau, auf dem sie zu biwakieren beschloß. Führer Croz und der ‚junge‘ Peter, der als Träger bloß bis hierher mitkommen sollte, rekognoszierten drei Stunden lang die weiteren Aufstiegsmöglichkeiten. Sie kehrten freudig erregt zurück: «Es geht alles, aber auch alles! Keine schwierige Stelle, keine einzige schwierige Stelle! Wir hätten bequem zum Gipfel aufsteigen und noch heute wieder hier sein können!» – Dem ‚jungen‘ Peter wurde dann am nächsten Morgen das Mitgehen mit der Gipfelpartie gestattet, die somit auf sieben Köpfe anwuchs. Johann trug allein das nicht mehr benötigte Biwakmaterial talwärts.

In jener Nacht biwakierte noch eine andere Gruppe von Gipfelstürmern am Matterhorn: Etwa 1100 m vom Lager

am Hörnligrat entfernt, jedoch 600 m höher, nächtigte in 3960 m Höhe am Italiener Grat und nur noch 540 m unter dem Gipfel Jean-Antoine Carrel mit seiner Partie.

Es war genau 3 Uhr 30 frühmorgens am 14. Juli, als Hudson, Whymper, Douglas und Hadow, Croz und die beiden Taugwalder – jene sieben Menschen, die das Zufallspiel des Schicksals zusammengeführt hatte – nach einem Gebet zu den letzten 1140 m aufbrachen, die sie noch vom Gipfel des Matterhorns trennten. Es scheint, daß sie sich zwei wichtige Fragen nicht überlegt hatten: Es wurde kein Führer bestimmt, der letzte Entscheide hätte fällen können und die Verantwortung übernehmen; je nachdem, wie man es ansieht, befahl keiner oder aber es befahlen die drei Erfahrensten – Croz, Hudson, Whymper. Es wurde weiter offenbar stillschweigend und von allen vorausgesetzt, daß sie eine einzige Seilschaft bilden würden, sobald Schwierigkeiten des Geländes ein Anseilen notwendig machten. Sieben Mann an einem Seil . . . Zwei, drei Mann, ja – das erhöht die Sicherheit; aber mehr als vier ist zuviel, erhöht die Unglücksgefahr, statt sie zu vermin-

der. Das sollte sich an jenem Freitag am Matterhorn erweisen. In recht gemächlichem Tempo, jedoch ohne nennenswerte Schwierigkeiten, stiegen die sieben Männer auf. Ein paar Minuten vor 10 Uhr standen sie in einer Höhe von 4260 m – höher als je zuvor ein Mensch am Matterhorn und wenig mehr als 200 m unter dem Gipfel. Hier sahen sie sich durch die immer steiler werdende Ostwand, durch die sie meist aufgestiegen waren, gezwungen, entweder wieder auf den Grat oder über diesen hinweg in die Nordwand hinüberzuwechseln. Es war Croz, der hier die Initiative übernahm, die Partie in die Nordwand hinüberführte und die letzten, abschüssigen 210 m vorankletterte. Die Strecke auf der ‚lätzen‘, d. h. schattigen und daher vereisten Seite des Horns war eher gefährlich als schwierig. Jeder erfahrene Alpinist hätte diesen mäßig steilen Hang, den gefrorenen Schnee und eine dünne Eisschicht, die das Felsge-

stein überzog, in einen rutschigen Steig über Glatteis verwandelten, mit kaum mehr Aufwand als mit besonders großer Vorsicht in Angriff genommen. Croz stieg gemächlich voraus, schlug, wo es notwendig war, Stufen in den harten Schnee und kratzte ihn von den Felsen, die als Griffe dienen konnten. Alle kamen gut voran, nur Hadow, der zwischen Hudson und dem alten Peter gehende Neuling, hatte Schwierigkeiten, mühte sich ab und stolperte ab und zu. Ungefähr 120 m querten sie das schlüpfrige Felsdach des Berges, dessen Felsen in der Tiefe immer steiler wurden und in den jäh abgrund der Nordwand übergingen, der sich hier oben vor ihren Blicken verbarg (vgl. Aufnahmen von Herbert Maeder). Dann stieg Croz etwa 20 m höher und traversierte zum Schweizer Grat zurück. Das war immer noch eher unangenehm als schwierig, erforderte aber äußerste Aufmerksamkeit. Jeder einzelne bewegte sich

wir die stille, klare Nacht ohne Frieren durchgewacht. – Den Teekoher kanten auch schon Whymper und seine Kameraden, sonst aber waren sie zum Biwak im Zelt ebenso rudimentär ausgerüstet wie in der Kleidung. So haben sie etwa – das Zeitalter enganliegender Kniehosen und Wadenbinden war noch nicht angebrochen – die langen, flatternden Hosenbeine unten durch behfismä-

Bigge, mit Schnüren festgebundene Stoffstreifen-„Gamaschen“ festgehalten. – Bild rechts: Auf Carrels Weg: Unterhalb dem Col du Lion beim Abstieg nach Breuil.

langsam vorwärts, und immer nur einer auf einmal. Es dauerte etwa anderthalb Stunden, bis sie den Grat wieder erreichten. Ein bloß 60 m langes, nur sanft ansteigendes Schneefeld trennte sie jetzt noch von der Matterhornspitze. Und noch immer wußten sie nicht, ob die Italiener als erste den Gipfel erreicht hatten. Weder Croz noch Whymper ging es rasch genug voran. Sie seilten sich ab, wahrscheinlich tat es auch Hudson, und dann liefen sie um die Wette bis zum Gipfel. Sie erreichten ihn sozusagen zugleich. Von den Italienern fehlte jede Spur.

langsam vorwärts, und immer nur einer auf einmal. Es dauerte etwa anderthalb Stunden, bis sie den Grat wieder erreichten. Ein bloß 60 m langes, nur sanft ansteigendes Schneefeld trennte sie jetzt noch von der Matterhornspitze. Und noch immer wußten sie nicht, ob die Italiener als erste den Gipfel erreicht hatten. Weder Croz noch Whymper ging es rasch genug voran. Sie seilten sich ab, wahrscheinlich tat es auch Hudson, und dann liefen sie um die Wette bis zum Gipfel. Sie erreichten ihn sozusagen zugleich. Von den Italienern fehlte jede Spur.

Aber noch stand für sie nicht außer Zweifel fest, daß sie den Italienern zuvorgekommen waren. Der Gipfelgrat des Matterhorns ist ein horizontaler, schneeverkrusteter Felsrücken und etwas über 90 m lang. Die drei Männer waren an seinem Nordende, auf dem Schweizer Gipfel angelangt. Nun hastede

den zum Italiener Gipfel hinüber. Der Schnee war unbetretten! Und dann erspähten Croz und Whymper die Italiener. Etwa 380 m unter dem Gipfel bewegten sie sich dem Italiener Grat entlang. Die Sieger brüllten aus voller Kehle, und als sie nicht sicher waren, ob ihre geschlagenen Rivalen sie gehört hatten, hob Whymper einen Felsbrocken auf und warf ihn, ohne die Italiener irgendwie zu gefährden, die Wand hinunter. Croz folgte seinem Beispiel. Jean-Antoine Carrel hatte sie tatsächlich schon vorher gesehen, als sich ihre Gestalten gegen den Himmel abzeichneten, und dieser Anblick hatte ihm alles verraten, was er wissen mußte. Er hatte Whympers lange, weiße Hosen erkannt und blieb mit seinen Gefährten stehen, um zu beraten, was sie tun sollten. Als die Steine die Wand hinabdonnerten, machten die Italiener kehrt. Achtundvierzig Stunden später stand auch Carrel auf dem Matterhorngipfel.